

BIOGEN KOMPLEKS BIRIKMALARNING O‘RNI VA TIBBIYOTDA QO‘LLANILISHI.

Axmadaliyeva N.J.

Angren universiteti

Umumdavolash ishi kafedrası o‘qituvchisi

ahmadalievannargiza34@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompleks birikmalarning tuzilishi, tarkibi va inson hayotidagi roli muhokama qilinadi. Kompleks birikmalarning strukturaviy xususiyatlari metall-ligandlarning o'zaro ta'siri jarayonlarini o'rganish, yangi dori vositalarini izlashning kalitidir. "Hayot metallari" oqsillar, fermentlar va vitaminlar bilan murakkab birikmalar hosil qiladi, bu esa hosil bo'lgan moddalarning inson va hayvonlar tanasida muhim funktsiyalarni bajarishiga imkon beradi.

Kalit so‘zlar: Tibbiyot, dori, kompleks, metall, ligand, koordinatsion birikmalar, gemoglobin, metalloferment, ion, EDTA, komplekson III, Trilon B, dentant, kompleksometriya, metalloprotein, kataliz.

Abstract: This article discusses the structure, composition and role of complex compounds in human life. The study of metal-ligand interaction processes, which are structural features of complex compounds, is the key to the search for new drugs. “Metals of life” form complex compounds with proteins, enzymes and vitamins, which allows the resulting substances to perform important functions in the body of humans and animals.

Key words: Medicine, drug, complex, metal, ligand, coordination compounds, hemoglobin, metalloenzyme, ion, EDTA, complexone III, Trilon B, dentant, complexometry, metalloprotein, catalysis.

Tirik organizmlar hayotida kompleks birikmalarning roli juda katta. Ularning juda muhim ahamiyatini quyidagi misoldan ko'rish mumkin: ikkita modda - gemoglobin va xlorofill - mos ravishda temir va magniyning kompleks birikmalaridir. Kompleks

birikmalarning tibbiyotda va farmatsevtikada qo'llanilishi, asosan, ularning sifat va miqdoriy tahlil usullarida - kompleksometriyada qo'llanilishi bilan bog'liq. Kompleksonometriya usullari aminokarboksilli kislotalar sinfiga mansub organik moddalar topilgandan so'ng keng qo'llanila boshlandi. Ular mukammal kompleks hosil qiluvchi moddalar bo'lib chiqdi. Bu birikmalar komplekslar deb ataldi va ulardan foydalanishga asoslangan hajmiy tahlil usullari kompleksometriya deb nomlandi. Eng mashhur komplekslarga quyidagilar kiradi: - nitrilotriatsil kislota (kompleks I), etilendiamintetraasetil kislota (kompleks II), etilendiamintetraasetil kislota ikki natriyli tuzi (EDTA, komplekson III, trilon B).

Amalda odatda suvda yaxshi eriydigan etilendiamintetraasetil kislota ikki natriyli tuzi (trilon B) ishlatiladi. Bu tuzning anioni metall ionlari bilan ayniqsa kuchli besh a'zoli halqalarni hosil qiladi va to'rt, besh yoki olti dentantli ligand rolini o'ynashi mumkin.

Hozirgi vaqtda 80 dan ortiq kimyoviy elementlarni aniqlash uchun kompleksometrik usullar ishlab chiqilgan. Kompleksonometriya tibbiyot tadqiqotlarida keng qo'llanilmoqda. Bu usul tirik organizmlarda kaltsiy, magniy va ko'plab mikroelementlarni aniqlash uchun xizmat qiladi. Kompleksonometriya dorivor xom ashyo, ichimlik, mineral va chiqindi suvlarni tahlil qilishda qo'llaniladi. Biologiya va tibbiyotda komplekslar nafaqat analitik maqsadlarda, balki qonni saqlashda stabilizator sifatida ham qo'llaniladi, chunki komplekslar oksidlanish reaksiyalarini katalizlovchi metall ionlarini bog'laydi. Komplekslar organizmdan zaharli metall ionlarini (Pb^{2+} , Cd^{2+} , Hg^{2+} va boshqalarni), radioaktiv izotoplarni va ularning parchalanish mahsulotlarini olib tashlash uchun ham ishlatiladi.

Monodentant ligandlardan ham keng foydalaniladi. Gemoglobinda bunday ligand suv molekulasini, oksigemoglobinda esa O_2 molekulasini hisoblanadi. Oxirgi kompleksning kuchi alveolalar kapillyarlarida kislorodni bog'lash va uni o'pkadan to'qimalarga o'tkazish uchun yetarli, lekin ayni bu gaz almashinuvi paytida uning qisman bosimi qondan yuqoriga tushganda kislorod molekularini o'z vaqtida chiqarishni ta'minlaydi.

Gemoglobindan tashqari, ba'zi boshqa metalloproteinlar ham molekulyar kislorodni bog'lash qobiliyatiga ega. Ulardan biri mioglobin mushaklarda joylashgan bo'lib, ularga o'ziga xos qizil-kulrang rang beradi. Uning tuzilishida mioglobin gemoglobinga o'xshaydi, lekin bitta oddiy guruh bilan bog'langan bitta polipeptid zanjiridan iborat. Mioglobinning asosiy roli mushak ishini bajarish uchun zarur bo'lgan kislorodni to'plash va ta'minlashdir.

Hayot uchun asosiy energiya manbai quyosh nuri bo'lib, uning so'rilishi makrosiklik ligandlar bilan magniy majmuasi bo'lgan xlorofilni o'z ichiga oladi. Fotosintez jarayonida elektromagnit nurlanish kvantlarining energiyasi endergonik jarayonlarning murakkab ketma-ketligini amalga oshirish uchun ishlatiladi, natijada suv va karbonat anhidridan glyukoza va kislorod hosil bo'lishiga olib keladi:

Bu reaksiya Yerdagi eng muhim biologik jarayondir. B₁₂ vitaminlari oilasiga (kobalaminlar) kobaltning porfirin hosilalari kiradi, ularda kompleks hosil qiluvchi ion Co²⁺ xelat ligandning beshta azot atomi va bitta monodentant ligand, sianoguruhi CN⁻, OH⁻ anion bilan bog'lanadi. Kobalaminlarning terapevtik ta'siri amalda monodentant ligandning tabiatiga bog'liq emas, chunki inson tanasida ularning barchasi tezda sianokobalaminga aylanadi.

B₁₂ turkumi vitaminlari ko'pgina metallofermentlardan farqli ravishda keng biologik ta'sir doirasiga ega. Ular yog'lar va oqsillar katabolizmida, metionin sintezida va qon hosil qilish jarayonlarida ishtirok etadi. B₁₂ vitaminining yetishmasligi anemiya rivojlanishiga va asab to'qimalarining degeneratsiyasiga olib keladi. Kobalt atomidagi monodentant ligandning harakatchanligi va boshqa B₁₂ vitaminlari bilan solishtirganda nisbatan katta miqdordagi sianokobalamin oksikobalaminni o'tkir sianid bilan zaharlanish uchun samarali antidot sifatida ishlatishga imkon beradi. Bir necha gramm oksikobalaminni o'z vaqtida yuborish sxema bo'yicha toksik CN⁻ ionlarining bog'lanishiga yordam beradi: oksikobalamin + CN⁻ = sianokobalamin + OH⁻ keyinchalik sianokobalaminni tanadan chiqarish.

Metallofermentlar bir yoki bir nechta turli metallarning atomlarini o'z ichiga olishi mumkin. Shunday qilib, purin asoslarining oksidlanishini va siydik kislotasi hosil bo'lishini katalizlovchi ksantin oksidaza fermenti tarkibida ikkita molibden atomi va sakkizta temir atomi mavjud. Mis (2), marganets (2), kobalt (2) va molibden (4) komplekslari OVR paydo bo'lishiga yordam beradi va RNK sintezi va boshqa muhim biokimyoviy o'zgarishlarda ishtirok etadi.

Bioanorganik metall komplekslarining yana bir muhim sinfi transport komplekslari bo'lib, ularda bir yoki bir nechta metall atomlari oqsil molekulalarining azot, kislorod yoki oltingugurt atomlari bilan bog'lanib, polidentant ligandlar vazifasini bajaradi. Inson tanasidagi metall ionlarining asosiy tashuvchilaridan biri bu juda ko'p miqdordagi sistein bo'laklarini o'z ichiga olgan past molekulyar og'irlikdagi metallotionin oqsili ($M_r = 6500$). Bir mol metallotionin Zn, Cu va Se kabi 7-12 mol hayotiy elementlarni tashishga qodir. Og'ir metallar (Cd, Hg, Pb, Ag, As) bilan zaharlanganda, bu oqsil ularni kuchli va nisbatan past toksik komplekslarga bog'lab, himoya funksiyasini bajaradi.

Boshqa temirni o'z ichiga olgan oqsil, transferrin birinchi navbatda transport funksiyalarini bajaradi. Temir miqdori nisbatan past bo'lishiga qaramay (har bir oqsil molekulasida 2 mol Fe^{3+} ion), transferrin komplekslari ushbu elementning to'qimalarda metabolizmining yuqori tezligini ta'minlaydi va temirning muhim tashuvchisi hisoblanadi.

Bioanorganik komplekslarni o'rganish ularning metabolizmining xususiyatlari haqida muhim ma'lumotlarni beradi va inson organizmidagi ayrim elementlarning yetishmasligi (yoki aksincha, ortiqcha) bilan bog'liq kasalliklarni tuzatishning samarali usullarini ishlab chiqish imkonini beradi. Ko'pgina tajribalar shuni ko'rsatdiki, fiziologik muhim mikroelementlar (Fe^{2+} , Fe^{3+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} , Co^{2+} , Mn^{2+} , Cr^{3+}) kationlarini ularning noorganik tuzlari (masalan, xloridlar yoki sulfatlar) ko'rinishida to'g'ridan-to'g'ri tanaga kiritish odatda kerakli natijaga olib kelmaydi, chunki ular oshqozon-ichak traktiga yoki boshqa tana suyuqliklariga kirganda, bu ionlar darhol erimaydigan birikmalarga (fosfatlar, karbonatlar, oksalatlar) yoki turli xil himoya oqsillari bo'lgan

barqaror komplekslarga aylanadi. Bundan tashqari, o'tish elementlarining erkin kationlari fermentlar va boshqa oqsil birikmalarining denaturatsiyasiga olib keladi, bu metabolik jarayonlarning, ichki organlarning funktsiyalarining turli xil buzilishlariga, shilliq qavatlarining shikastlanishiga olib keladi.

Ushbu muammolarning ko'pchiligi inson tanasining normal ishlashi uchun zarur bo'lgan bioanorganik metall komplekslarini to'g'ri tanlash bilan muvaffaqiyatli hal qilinishi mumkin. Shunday qilib, temir va kobalt yetishmasligidan kelib chiqqan anemiyani davolash uchun ushbu elementlarni koordinatsion birikmalar shaklida, masalan, glyukon kislota va B₁₂ vitamini bilan temir komplekslari shaklida yuborish kerak.

Xromning yetishmasligi ushbu elementning pikolin yoki aspart kislotalar bilan komplekslarini kiritish orqali qoplanishi mumkin, ularning oshqozon-ichak traktida biologik o'zlashtirilishi 20-30% ga yetadi. Taqqoslash uchun biz noorganik xrom tuzlari uchun bir xil ko'rsatkich 1% dan oshmagan bigen rolni ta'kidlaymiz.

Bundan tashqari, ma'lum bir elementning ortiqcha qismini ajratib olish uchun molekullari yoki anionlari xelatlovchi ligandlar rolini o'ynashi mumkin bo'lgan turli xil organik birikmalar qo'llaniladi. Komplekslarga qo'shimcha ravishda, unitoil preparati kadmiy, simob, mishyak, qo'rg'oshin va ko'plab o'tish elementlari bilan zaharlanish uchun universal antidot sifatida keng qo'llaniladi. Unitoil molekullari ikkita SH funktsional guruhini o'z ichiga oladi va ularning ta'sir qilish xususiyatiga ko'ra metallotioninning analogidir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. <http://ppt4web.ru>
2. http://www.f-mx.ru/ximiya/kompleksnye_soedineniya.html
3. http://vmede.org/sait/id=Obwaja_himija_jolina